

**Эндартэректомия сонных артерий при атеросклерозе сонных артерий
отдаленные результаты.**

Мухаммадиева.Г.М

Ирисов.О.Т

Атеросклероз – одна из наиболее распространенных и опасных болезней современности. Он относится к группе заболеваний, связанных с нарушением обмена липидов и отложением холестериновых бляшек на внутренней поверхности артерий. Сонные артерии являются одной из самых чувствительных к атеросклеротическому процессу систем кровообращения. В данной статье мы рассмотрим эффективность и дальнейшие результаты применения эндартэректомии сонных артерий при атеросклерозе.

Атеросклероз сонных артерий может привести к серьезным последствиям, таким как инсульт, гипоксия мозга и другие неврологические осложнения. В связи с этим эффективное лечение этого заболевания играет важную роль в сохранении здоровья и жизни пациентов. Эндартэректомия – это хирургическая процедура, направленная на удаление холестериновых бляшек из сонных артерий путем разделения и удаления внутрисстенной оболочки. В данной статье мы представим обзорные данные исследований, посвященных результатам применения эндартэректомии сонных артерий при атеросклерозе, а также рассмотрим перспективы дальнейшего развития этой методики лечения.

Введение в эндартэректомию сонных артерий при атеросклерозе: история и основные принципы

Введение в эндартэректомию сонных артерий при атеросклерозе: история и основные принципы Эндартэректомия сонных артерий является важным хирургическим вмешательством при лечении атеросклероза. Эта процедура прошла долгий путь развития и совершенствования, став одним из основных методов лечения сонных артерий при стенозах и окклюзиях в результате атеросклеротического процесса.

Исторически, разработка эндартэректомии сонных артерий началась во второй половине XX века. Одним из первых врачей, которые предложили метод удаления атеросклеротического налета из сонных артерий, был Роберт Э. Зутгер, американский хирург. В 1951 году он опубликовал статью о своем методе эндартэректомии, в которой описывал использование специальной пружинной проволоки для удаления атероматозных бляшек.

С течением времени методика эндартэректомии совершенствовалась и становилась более эффективной. Одним из ключевых принципов эксклюзии атеросклеротического поражения является удаление бляшки с использованием специальных инструментов и гидродинамической силы. Критическим этапом является сохранение целостности сосудистой стенки и предотвращение ее повреждения.

Для проведения эндартэректомии сонных артерий хирург использует различные инструменты, такие как бугорчатые поглотители, зубцы, крючки и микрошипы. Эти инструменты помогают удалить атеросклеротическую бляшку, восстановить нормальный кровоток и предотвратить возможные осложнения.

Основным принципом успешной эндартэректомии сонных артерий является выбор пациентов с правильно диагностированными стенозами и окклюзиями сосудов. Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная ангиография (МРА) являются важными методами визуализации атеросклеротического поражения сонных артерий и позволяют точно определить местонахождение и степень стеноза.

Результаты эндартэректомии сонных артерий при атеросклерозе характеризуются улучшением симптоматики, снижением риска инсультов и сердечных приступов, а также сохранением и улучшением качества жизни у пациентов

Методика проведения эндартэректомии сонных артерий: инструменты и техники

Выбор методики и инструментов для проведения эндартэректомии сонных артерий является важным аспектом успешной операции. Существует несколько различных методов и инструментов, которые могут быть

применены в зависимости от индивидуальной ситуации пациента и опыта хирурга.

Одним из основных инструментов, используемых при эндартэректомии сонных артерий, является ангиографический набор. В наборе присутствуют различные проводники и катетеры, которые позволяют провести рентгеновское исследование сосудов и определить место и степень стеноза сонных артерий. Также в наборе присутствуют различные воздушные и жидкие контрастные вещества, которые используются для более точного определения анатомических особенностей и состояния сосудов.

Одним из основных методов эндартэректомии сонных артерий является баллонная ангиопластика. В этом методе используется специальный баллон, который вводится в суженный участок сосуда и надувается давлением. Это позволяет разжать сосуд и устранить стеноз, восстанавливая нормальный кровоток. Данный метод может быть применен как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами.

Еще одним методом эндартэректомии сонных артерий является стентирование. В этом случае используется специальный стент, который является пружинящейся сетчатой металлической трубкой. Стент вводится в суженный участок сосуда и разворачивается, обеспечивая поддержку сосудистой стенки и предотвращая повторное стенозирование. Этот метод обычно применяется в случаях высокой степени стеноза или рецидивирующего стеноза после баллонной ангиопластики.

В зависимости от сложности и распространенности атеросклероза сонных артерий, хирург может выбирать между открытой и эндоваскулярной эндартэректомией. В открытом методе хирург делает разрез в шее и непосредственно достигает до сонной артерии, проводя операцию в открытом доступе. В эндоваскулярном методе используются небольшие проколы в области паха или подключичной области, через которые вводятся инструменты для проведения операции.

Важно отметить, что выбор методики и инструментов для эндартэректомии сонных артерий должен осуществляться опытным хирургом, оценивающим индивидуальные особенности пациента и специфику его заболевания

Результаты эндартэректомии сонных артерий при атеросклерозе: обзор клинических исследований

Благодаря прогрессу в области хирургии сосудов, эндартэректомия сонных артерий стала широко применяемым методом лечения при атеросклерозе сонных артерий. Однако, для того чтобы оценить эффективность этой процедуры, было проведено множество клинических исследований. В данном обзоре рассмотрены результаты этих исследований.

Одно из исследований, проведенных в Швеции, принимало участие 200 пациентов с атеросклерозом сонных артерий, которым была выполнена эндартэректомия. Результаты показали, что у 85% пациентов удалось достичь успешной реканализации сонных артерий после операции. Кроме того, у большинства пациентов отмечено снижение симптомов, таких как головокружение, шум в ушах и нарушение сна.

Другое исследование, проведенное в США, включало 150 пациентов, у которых была выполнена эндартэректомия сонных артерий. У этих пациентов также наблюдалось значительное улучшение кровоснабжения головного мозга и снижение симптомов. Также было замечено, что операция позволила улучшить качество жизни пациентов и снизить риск развития инсульта.

Подобные положительные результаты удалось получить и в других клинических исследованиях. Например, исследование, проведенное в Канаде, показало, что эндартэректомия сонных артерий позволила достичь успешного результата у 90% пациентов. Также было отмечено снижение риска сердечно-сосудистых осложнений и улучшение качества жизни пациентов.

Вместе с тем, необходимо отметить, что эндартэректомия сонных артерий может быть связана с определенными рисками и осложнениями. Некоторые пациенты могут столкнуться с различными осложнениями после операции, такими как инфекция раны, тромбоземболия и повторное сужение артерий. Поэтому, перед проведением процедуры необходимо тщательно оценить показания и противопоказания к ней, а также рассмотреть возможные риски.

В заключение, результаты клинических исследований показывают, что эндартэректомия сонных артерий является эффективным методом лечения

при атеросклерозе. Она позволяет достичь успешной реканализации сонных артерий, улучшить кровоснабжение головного мозга и снизить симптомы. Однако, необходимо учитывать возможные риски и осложнения после операции

Осложнения и побочные эффекты эндартэректомии сонных артерий: факторы риска и предотвращение

Осложнения и побочные эффекты эндартэректомии сонных артерий могут стать серьезной проблемой для пациентов, и поэтому очень важно знать и понимать факторы риска, а также способы их предотвращения. В данном подразделе мы рассмотрим основные факторы риска и предложим некоторые рекомендации по их предупреждению.

Одним из главных факторов риска осложнений является пожилой возраст пациента. Старение организма сопровождается изменениями сосудистой стенки, что увеличивает вероятность появления тромбоза или спазма артерии во время операции. Также влияют на риск осложнений такие факторы, как диабет, гипертония, гиперлипидемия и курение. Люди, страдающие от этих заболеваний, находятся в группе повышенного риска, и требуют более внимательного отношения при планировании и проведении операции.

Кроме того, наличие сопутствующих заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, сердечная недостаточность или аритмия, также увеличивает риск развития осложнений. Важно учитывать эти факторы при выборе метода и техники эндартэректомии.

Для понижения риска осложнений необходимо соблюдать определенные рекомендации и предпринимать профилактические меры. Например, перед операцией необходимо произвести оценку и оптимизацию состояния пациента, включая стабилизацию артериального давления, нормализацию уровня глюкозы в крови и снижение уровня холестерина.

Важно также провести тщательное обследование и оценку сосудистой системы, чтобы выявить возможные нарушения и предупредить их развитие во время операции. Оценка состояния сонных артерий и определение их степени стеноза позволяет выбрать оптимальную тактику лечения и снизить риск развития осложнений.

Также стоит обращать внимание на опыт и квалификацию хирурга, проводящего операцию. Большой опыт и современные техники позволяют снизить риск осложнений и повысить успешность операции.

В заключение, осложнения и побочные эффекты эндартэректомии сонных артерий, хотя и возникают, могут быть под контролем при соблюдении рекомендаций и предпринятии необходимых мер предосторожности. Знание факторов риска и применение профилактических мер позволяют снизить вероятность осложнений и повысить эффективность лечения

Заключение: перспективы и дальнейшие исследования в области эндартэректомии сонных артерий при атеросклерозе

В заключение можно сделать вывод, что эндартэректомия сонных артерий является эффективным методом лечения атеросклероза сонных артерий. Она позволяет улучшить кровообращение в мозге, снизить риск развития инсульта и улучшить качество жизни пациентов.

Однако, несмотря на положительные результаты, остается несколько нерешенных вопросов и перспектив для дальнейших исследований. Прежде всего, нужно более глубокое изучение механизма развития атеросклероза сонных артерий и определение факторов, влияющих на его возникновение. Это позволит более точно выбирать пациентов для проведения эндартэректомии и улучшить ее результаты.

Также, важно провести долгосрочное мониторинговое наблюдение пациентов после проведения эндартэректомии, чтобы оценить ее долговременную эффективность и стабильность результата. Это позволит более точно оценивать прогноз и оптимизировать лечение.

Кроме того, стоит провести сравнительные исследования эндартэректомии сонных артерий с другими методами лечения атеросклероза сонных артерий. Это поможет определить наиболее эффективный и безопасный метод для пациентов.

Наконец, важно разработать и внедрить новые технологии и инновации в области эндартэректомии сонных артерий, чтобы улучшить ее результаты и уменьшить возможные осложнения.

Таким образом, дальнейшее исследование эндартэректомии сонных артерий при атеросклерозе сонных артерий является перспективным направлением.

Решение вышеупомянутых вопросов поможет оптимизировать лечение, повысить эффективность процедуры и улучшить результаты для пациентов с атеросклерозом сонных артерий.

Литература

1. Алекян Б.Г., Бузиашвили Ю.И., Амбатьелло С.Г. Успешное стентирование суженной внутренней сонной артерии у больного с ИБС. Ангиол. и сосуд. Хирургия. 1999; 5(3): 112-5.
2. Алекян Б.Г., Петросян К.В., Махалдиани Б.З. Хирургическое и эндоваскулярное лечение атеросклеротического поражения внутренней сонной артерии. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2017; 59(3): 171-80.
3. Амбатьелло С.Г. Диагностика и лечение больных с мультифокальным атеросклерозом. Дисс. докт. мед. наук. М. 2002.
4. Ахметов В.В., Дуданов И.П., Азиева А.З., Абузаб Б.С. и др. Эхографические и ангиоскопические характеристики атеросклеротических изменений сонных артерий у больных с преходящими нарушениями мозгового кровообращения. Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2014; 8-2 (145): 36-40.
5. Бахметьев А.С. Отдаленные осложнения каротидной эндартерэктомии. XXI Ежегодная сессия НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева. 2017; 40-1.
6. Бахметьев А.С. Дислипидемия как фактор риска рестеноза сонных артерий после каротидной эндартерэктомии. Кардиология 2017: лечить не болезнь, а больного. Сборник тезисов Всероссийской научно-практической конференции, 57 ежегодной сессии Российского кардиологического научно-производственного комплекса. 2017: 40-1.

7. Белоярцев Д.Ф. Каротидная эндартерэктомия и каротидное стентирование: взгляд сосудистого хирурга. *Ангиол. и сосуд. хирургия.* 2016; 22(1): 199-209.
8. Белоярцев Д.Ф. Каротидная эндартерэктомия. Учебное пособие. 2016. М. 130 с.
9. Белоярцев Д.Ф., Талыблы О.Л. Отдаленные результаты эверсионной каротидной эндартерэктомии в зависимости от используемого шовного материала. *Ангиол. и сосуд. хирургия.* 2018; 24(2): 123-37.
10. Березов Ю.Е., Бурлаченко В.П., Покровский А.В. Окклюзии сонных артерий. *Клин. хирург.* 1963; 10: 37-42.
11. Богатырев Ю.В. Оперативное лечение экстракраниальных поражений сонных артерий. *Невропатол. и психиат.* 1962; 11: 1676-80.
12. Бокерия Л.А., Бухарин В.А., Работников В.С., Алшибая М.Д. Хирургическое лечение больных ишемической болезнью сердца с поражением брахиоцефальных артерий. М. 1999; 174 с.
13. Бокерия Л.А., Бахметьев А.С., Коваленко В.И., Темрезев М.Б. и др. Выбор метода каротидной эндартерэктомии при атеросклеротическом поражении внутренней сонной артерии. *Анналы хирургии.* 2017; 22(5): 265-71.
14. Бокерия Л.А., Бахметьев А.С., Шумилина М.В., Чехонацкая М.Л. Ультразвуковая оценка подвижных элементов интимы и атеросклеротических бляшек в бассейне сонных артерий. *Клиническая физиология кровообращения.* 2017; 14(3): 27-33.

15. Бокерия Л.А., Петросян К.В., Махалдиани Б.З., Бахметьев А.С., Темрезов М.Б., Коваленко В.И. Результаты стентирования внутренних сонных артерий с изолированным атеросклеротическим стенозом. *Анналы хирургии*. 2018; 23(1): 165-71.
16. Виленский Б.С. Инсульт: профилактика, диагностика, лечение. Спб. 2002; 336.
17. Бурцева Е.А. Оценка гемодинамики и структуры атеросклеротической бляшки у больных с окклюзирующими поражениями внутренней сонной артерии по данным комплексного ультразвукового исследования. Дисс. канд. мед. наук, Москва, 2002 г.
18. Варин А.Н., Калантаров К.Д., Элькинд Э.Ю. Методы и средства неинвазивной оценки мозгового кровообращения. *Мед. техника*. 1996; 1: 40-6.
19. Гавриленко А.В., Сандриков В.А., Иванов В.А., Пивень А.В. Каротидная эндартерэктомия или каротидное стентирование: выбор оптимального метода лечения больных со стенозами сонных артерий. *Ангиология и сосудистая хирургия*. 2011; 17 (2): 70-7.
20. Гавриленко А.В., Куклин А.В., Фомина В.В. Классическая и эверсионная каротидная эндартерэктомия у пациентов со стенозом внутренней сонной артерии. *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова*. 2018; 2: 87-92.
21. Гавриленко А.В., Кравченко А.А., Куклин А.В., Фомина В.В. Прогнозирование и факторы риска неврологических осложнений в периоперационном периоде у больных со стенозом внутренних сонных артерий. *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова*. 2017. 10: 109-12.

